

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA SPORT SOHASIGA OID TERMINLARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Ozoda Abdug'aniyevna Hazratqulova,
v.b. dots.f.f.f.d (PhD) TISU

ANNOTATSIYA

Tilshunoslikning eng murakkab va nazariy jihatdan chuqur yo'nalishlaridan biri sifatida terminologiya o'ziga xos qonuniyatlarga asoslanib rivojlanadi. Bu yo'nalish tilning umumxalq leksik boyligi zaminida shakllanib, uning lug'at boyligini oshirishga xizmat qiladi. Natijada, har qanday tilning terminologiyasi, uning boshqa so'zlardan farqli ravishda, maxsus tushuncha va hodisalarni ifodalashga qaratilgan lug'aviy qatlamini tashkil etadi.

Kalit so'zlar. Terminologiya, umumxalq, tushuncha, ilm-fan, leksik tahlil, qiyosiy tahlil, olimpiya, renessans.

ABSTRACT

As one of the most complex and theoretically deep areas of linguistics, terminology develops based on specific laws. This direction is formed on the basis of the universal lexical wealth of the language and serves to increase its vocabulary. As a result, the terminology of any language, unlike other words, is its lexical layer aimed at expressing special concepts and events.

Keywords. Terminology, universal, concept, science, lexical analysis, comparative analysis, Olympiad, renaissance.

АННОТАЦИЯ

Как одна из наиболее сложных и теоретически глубоких областей языкознания, терминология развивается по определенным законам. Это направление формируется на основе универсального лексического богатства языка и служит увеличению его словарного запаса. В результате терминология любого языка, в отличие от других слов, представляет собой его лексический пласт, направленный на выражение особых понятий и событий.

Ключевые слова. Терминология, универсалия, понятие, наука, лексический анализ, сопоставительный анализ, олимпиада, ренессанс.

KIRISH

Tilshunoslikning eng murakkab va nazariy jihatdan chuqur yo‘nalishlaridan biri sifatida terminologiya o‘ziga xos qonuniyatlarga asoslanib rivojlanadi. Bu yo‘nalish tilning umumxalq leksik boyligi zaminida shakllanib, uning lug‘at boyligini oshirishga xizmat qiladi. Natijada, har qanday tilning terminologiyasi, uning boshqa so‘zlardan farqli ravishda, maxsus tushuncha va hodisalarni ifodalashga qaratilgan lug‘aviy qatlamini tashkil etadi. “Terminologiya” atamasining o‘zi lotin tilidagi *terminus* (chegara, belgi) va *logos* (so‘z, tushuncha) so‘zlaridan kelib chiqqan bo‘lib, "terminlar haqidagi fan" ma‘nosini anglatadi. Bu atama ilk bor nemis tilshunosi K.Shuts⁸ tomonidan qo‘llanilganini A.D. Xayutin o‘zining etimologik izohlarida qayd etgan. Shundan beri, terminologiya ilmiy va amaliy jihatdan keng qamrovli yo‘nalish sifatida shakllanib bordi. “Termin” so‘zining kelib chiqishi lotin tilidagi terminus so‘ziga borib taqaladi. Bu so‘z "oxiri", "chek", "chegara", "tugash" kabi ma‘nolarni anglatib, asl mohiyatida chegaralanganlik va aniqlikni o‘zida mujassam etadi. Mazkur tushuncha qadimiy davrlardan buyon ilm-fan va texnika sohalarida aniq va muayyan ma‘noni ifodalash uchun ishlatilgan. Bugungi kunga kelib, termin tushunchasiga bo‘lgan yondashuv va uni ta‘riflash masalasida turli tilshunos olimlar qimmatli fikrlarni ilgari surgan. Tilshunos K.M. Musayev terminologiyani til leksikasining o‘ziga xos qismi sifatida tasvirlaydi va uni go‘yo bir shahar bilan qiyoslaydi. Bu shahar yagonalik va uyg‘unlik asosida, rejali ravishda barpo etilsa-da, bir zumda qurilib bitmaydi. Aksincha, uning shakllanishi tarixiy sharoitlarga, zamonaviy ehtiyojlarga va turli davrlarning talablariga bo‘ysunadi. Bu jarayonda avloddan-avlodga o‘tgan turli me‘morlar, loyihachilar, ijodkorlar va kashfiyotchilar qatnashadi. Ularning har biri bu “shahar”ni qurishda o‘z hissasini qo‘shadi, uning ayrim qismlarini o‘rganib, tahlil qilib, o‘z davrining bilim va tajribasidan kelib chiqib, yangi qism yoki unsurlarni yaratadi. Shu sababli, terminologiyaning shakllanishi murakkab jarayon bo‘lib, unda tarix va zamon o‘rtasidagi nozik muvozanat saqlanishi talab etiladi.

O‘zbek tili terminologiyasining rivojlanishida, ayniqsa, professor Renat Doniyorovning xizmatlarinin alohida ta‘kidlash lozim. Uning “O‘zbek tili texnik terminologiyasining ayrim masalalari” (1977) nomli asari ushbu sohada dastlabki va muhim tadqiqotlardan biri hisoblanadi. Ushbu kitobda o‘zbek texnik terminologiyasini tizimlashtirish, unda yuzaga keladigan chalkashliklarni aniqlash va

⁸Nishonov P.P “Fransuz va o‘zbek tillari yuridik terminalogiyasining qiyosiy tipologik tadqiqi”. Filol.fan.nom.diss.avtoref. -T., 2009. – B.8

ularga yechim topish masalalari o'rtaga tashlangan. Bu asar, shubhasiz, texnik terminologiya tadqiqotlari rivojiga katta hissa bo'lib qo'shildi.

Musayevning terminologiyani "shahar"ga o'xshatishi bejiz emas. Bu shahar vaqt o'tgan sari yangi ko'chalar, bog'lar va binolar bilan to'lganidek, terminologiya ham o'zining ilk unsurlaridan boshlab, turli ilmiy va madaniy jarayonlar ta'sirida kengayib, rivojlanib boradi. Uning go'zalligi va mustahkamligi har bir kiritilgan yangilikning aniqligi, zamonaviyligi va maqsadga muvofiqligiga bog'liqdir. Shu sababli, terminologiya yaratish jarayonida ehtiyotkorlik, ilmiy izchillik va tarixiy qadriyatlarni hisobga olish muhimdir. Bu jarayon – o'zbek tili kabi buyuk tilning intellektual poydevorini mustahkamlashga qaratilgan muhim qadamdir.

Terminologiya, nafaqat jahon tilshunosligida, balki o'zbek tilshunosligida ham muhim va markaziy o'rin tutadi. U lingvistik tushunchalarni aniq va ravshan tushunish, tasvirlash va muloqotda ifodalashda juda katta ahamiyatga ega. Jahon tilshunosligi doirasida, har bir til o'zining o'zgacha tuzilishi va xususiyatlariga ega bo'lishi sababli, terminologiya turli tillarda o'ziga xos rivojlanadi va o'zgaradi. Har bir til oilasi va tipologik guruh o'zining lingvistik tuzilmalari va atamalari bilan ajralib turadi, bu esa global tilshunoslikka alohida boylik qo'shadi.

Jahon tilshunosligida ko'p e'tibor, tillar o'rtasidagi farqlar va o'xshashliklarni aniqlashga qaratilgan tahlilga qaratilgan. Bu esa tillararo terminologiyani taqqoslashda va lingvistik universallikni tushunishda zarur vosita hisoblanadi. Ayniqsa, fonetika, morfologiya va sintaksis kabi sohalarda, terminologiya bir xil tushunchalarni birlashtirish va ularni global miqyosda birlashtirish uchun standartlashuv jarayoniga jiddiy e'tibor beriladi. Standardlashtirilgan terminologiya esa olimlar o'rtasidagi muloqotni osonlashtiradi, madaniyatlararo izlanishlarni qo'llab-quvvatlaydi va tilda ifodalanadigan bilimlarni o'zaro tushunish imkonini beradi.

Semantik jihatdan terminlar faqat maxsus va aniq tushunchalarni ifodalaydi, va har bir termin o'zining ma'nosi bo'yicha unikaldir. Bu, har bir terminning faqat o'ziga xos va takrorlanmas ma'noga ega ekanligini bildiradi. Shuningdek, terminlarning tarqalishi va ommalashishi ham umumiy tilga oid maxsus tushunchalarni o'zida aks ettiradi, bu faqat ilmiy va texnik sohalarda ishlatiladigan terminlarning boshqa til qismlariga ham kirishiga to'sqinlik qilmaydi.

Shakllanish yo'llari va vositalariga kelsak, terminologiya umumiy tilning so'z yasalishidan farqli ravishda maxsus, standart va turg'un modellar asosida shakllanadi. Boshqa so'zlar bilan solishtirganda, terminlar faqat ilmiy, texnik yoki madaniy sohalarda aniq tushunchalarni ifodalashga qaratilgan so'zlardir. Har bir termin

o'zining aniq va aniq ma'nosi bilan bu sohalarda ishlatiladi va ularning shakllanishi tilning rivojlanish bosqichlarida amalga oshiriladi.

O'zbek adabiy tili tarixida ham, terminologiya shakllanishi o'ziga xos davrlarni o'z ichiga oladi. Bu jarayonlar qadimgi turkiy til davridan boshlab, eski turkiy til, eski o'zbek adabiy tili va sho'rolar davriga qadar davom etgan. Har bir davrda o'zbek tilining terminologiyasi o'zgarib, takomillashgan. Shu bilan birga, Istiqlol davrida ham o'zbek tilining terminologiyasi yangi bosqichga ko'tarilgan. Bu davrlar orasidagi intralingvistik va ekstralingvistik jarayonlar esa terminologiya o'zgarishlarini tushuntirishga yordam beradi.

O'zbek tilshunosligi o'zbek tilining fonologik, morfologik va sintaktik xususiyatlarini hisobga olgan holda alohida e'tibor qaratadi. O'zbek tilshunosligida qo'llaniladigan terminlar tilga xos hodisalar va lisoniy tuzilmalarni aniq va ravshan tavsiflash uchun mo'ljallangan. Shuningdek, o'zbek tilshunosligida terminologiya nafaqat tilning o'zgarishi va shevalar bilan bog'liq, balki tilni ijtimoiy omillar, masalan, tildan foydalanishning turli shakllari va sotsiolingvistik tushunchalar bilan bog'liq jarayonlarni ham o'z ichiga oladi. Bu esa o'zbek tilining rivojlanishi va terminologiyasining o'zgarishi bo'yicha yanada kengroq tahlil qilish imkonini beradi.

O'zbek tilshunosligidagi sotsiolingvistik atamalar tilning jamoalarda ijtimoiy kontekstda qanday ishlashini tushunishga yordam beradi. O'zbek sharoitida amaliy tilshunoslik til ta'limi, tarjima va O'zbekistonning til siyosati kabi amaliy sohalarni ko'rib chiqadi. O'zbekistonning lingvistik va madaniy konteksti terminologiyaga katta ta'sir ko'rsatib, tilni samarali o'rgatish va muloqot strategiyalariga bo'lgan ehtiyojni aks ettiradi. Jahon tilshunosligida umumiy tamoyillar mavjud bo'lsa-da, o'zbek tilshunosligida qo'llaniladigan terminologiya O'zbekistonning o'ziga xos lingvistik va madaniy sharoitidan kelib chiqib shakllanadi.

Kognitiv natijalar ko'proq maxsus sohalardagi ilmiy faoliyat bilan bog'liq bo'lib, atamalar ko'pincha falsafa, mantiq, semiotika, kognitiv fanlar kabi sohalarning leksik birliklari sifatida ishlatiladi. Mantiqiy va falsafiy fanlar metodologiya, tizimlar nazariyasi va boshqa ilmiy yondashuvlar bilan birlashadi. Terminologiyaning tuzilishini o'rganishda matematik statistika, to'plamlar nazariyasi va boshqa metodlar ishlatiladi. Terminologiya va informatika o'rtasidagi bog'liqlik ham juda kengdir, masalan, ma'lumot qidirish tillarida kalit so'zlar to'plamlarini shakllantirish, avtomatik lug'atlar yaratish va kompyuter tarjimasini kabi sohalarda terminlar manba sifatida ishlatiladi.

Bugungi kunda, O'zbek terminologiyasi ilm, fan, texnika, siyosat, iqtisodiyot va madaniy hayot kabi sohalarda asosiy tushunchalarni ifodalovchi terminologiya

tizimini shakllantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Mustaqillik yillarida, mamlakatda ikki tilli va ko'p tilli tizimlar, shuningdek, izohli lug'atlar o'zbek tilining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Bu davrda turli sohalarda terminologik lug'atlar tuzish bo'yicha faol ishlar olib borilmoqda, shuningdek, o'zbek tilidagi terminologiya bo'yicha o'quv, o'quv-metodik va ilmiy adabiyotlar ilmiy-terminologik bazani mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, ommaviy axborot vositalarining ahamiyati ortib bormoqda, chunki ular o'zbek terminologiyasining keng tarqalishida muhim rol o'ynaydi.

Sport terminologiya qadimgi sivilizatsiyalarga borib taqaladi. Misol uchun, yunon falsafachilari tomonidan ilgari surilgan "olimpiya" kabi atamalar sportning asosiy tushunchalariga aylangan. Yunon va Lotin tillari sport terminologiyaning ko'p qismini shakllantirib, bu tillarda yaratilgan so'zlar va tushunchalar bugungi sport sohasida ham keng qo'llaniladi.

Renessans davrida musiqiy nazariyalar rivojlanib, yangi atamalar shakllandi. Italiyada musiqiy tafakkur rivojlanishi natijasida "allegro" (tez), "adagio" (sekin),. 3. Milliy sport an'analar ta'siri.

Atamalarning lingvistik moslashuvi-zamonaviy sport ta'siri - yangi atamalar paydo bo'lishi.

Zamonaviy sport texnologiyalari va elektron sportning rivojlanishi yangi atamalarni shakllantirgan.

Internet va milliy dasturlar sport atamalarni global miqyosda standartlashtirishga yordam beradi. Masalan, "DAW" (Digital Audio Workstation) kabi qisqartmalar butun dunyo bo'ylab musiqachilar tomonidan tushunilib, ishlatiladi.

Sport terminologiyaning rivoji - Sport nazariya va ta'limning roli

Sport terminlarning tizimlashtirilishi va ularni o'rganish sport ta'limining ajralmas qismiga aylangan. Bu atamalar sport asarlarni yozish va tahlil qilishda, shuningdek, ijro jarayonlarida qo'llaniladi. Sport ta'limi nafaqat nazariy bilimlarni, balki ijodiy imkoniyatlarni rivojlantiradi.

Hozirgi kunda milliy sport tizimlarni o'rganish orqali ko'plab mahalliy sport atamalarni global miqyosda tanitmoqda. O'zbek maqomlaridagi atamalar, masalan, "kurash" yoki "milliy kurash", "belbog'li kurash" kabi tushunchalar xalqaro jamoatchilikka tanilib, o'z o'rnini topmoqda. Shu tarzda, sport terminlar rivoji nafaqat tillar, balki madaniyatlar va texnologiyalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni aks ettiradi. Bu jarayonlar sportning global miqyosda tarqalishi va tushunilishida muhim ahamiyatga ega.

Til, o'z navbatida, bu madaniyatning eng kuchli ifodasi hisoblanadi. U xalqning tarixini, bugungi kunini va kelajagini aks ettiradi, uning an'analarini, urf-odatlarini va dunyoqarashini o'zida mujassamlashtiradi. Shu bilan birga, til xalqning ma'naviyatini tarbiyalashda, uni butun dunyoga tanitishda katta rol o'ynaydi. O'zbekiston kabi madaniyati boy va xilma-xil xalqni ifodalovchi til, musiqiy terminologiya orqali nafaqat milliy merosni saqlaydi, balki uni dunyoga tanitish va boshqa madaniyatlar bilan almashish imkonini yaratadi.

Sport terminologiya qadimgi sivilizatsiyalarga borib taqaladi. Misol uchun, yunon falsafachilari tomonidan ilgari surilgan "olimpiya" kabi atamalar sportning asosiy tushunchalariga aylangan. Yunan va Lotin tillari sport terminologiyaning ko'p qismini shakllantirib, bu tillarda yaratilgan so'zlar va tushunchalar bugungi sport sohasida ham keng qo'llaniladi.

Renessans davrida musiqiy nazariyalar rivojlanib, yangi atamalar shakllandi. Italiyada jismoniy tafakkur rivojlanishi natijasida "allegro" (tez), "adagio" (sekin), Milliy sport an'analar ta'siri.

Sport bugungi kunda mamlakat taraqqiyotini belgilovchi hamda uni jahon reytingida

yetakchi o'rinlarni egallashini ta'minlovchi muhim soha hisoblanadi. Otabobolarimiz qadimdan

kurash, olimpiada o'yinlari, qo'l bilan mushtlashuv va shu kabi qator sport turlari bilan shug'ullanib kelishgan. Shu sababli tilimizda aynan shu sport turiga oid bir qancha terminlar paydo bo'lgan. Mazkur maqolada sportga oid bo'lgan bir qator terminlar ingliz va o'zbek tillarida qiyoslangan va tahlil qilingan.

REFERENCES:

1. Nishonov P.P "Fransuz va o'zbek tillari yuridik terminalogiyasining qiyosiy tipologik tadqiqi". Filol.fan.nom.diss.avtoref. -T., 2009. – B.8.
2. Khazratkulova O.A. // Theoretical and practical approaches to the linguistic concept in cognitology // UDK:811.479 O'zbekiston milliy universiteti xabarлари, 2022,[1/9] ISSN 2181-7324 B.342-344
3. Khazratkulova O.A. The Problem of Philological sciences // Current Research Journal of Philological sciences // Volume.03, Issue 9.- (ISSN-2767-3758)-Scientific Journal Impact Factor (2022-6.041) P-16-20 <https://doi.org/10.37547/philological-crjps-03-08-04>

4. Khazratqulova O.A. //Linguistic foundations of philological education reform.//JOURNAL OF UNIVERSAL SCIENCE RESEARCH.ISSN(E):2181-4570 ResearchBib Impact Factor:6.4/2023,SJIF(2023)-3,778.27.12.2023P.870-874.
5. Hazratqulova O.A. //Oliy filologik ta'limda o'quv topshiriqlari ustida ishlash bilan bog'liq muammolar // O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2024, [1/11/1] ISSN 2181-7324. B.259-261.